

**XORAZM VOHASIDA QADIMGI DAVRGA OID
URBANIZATSIYA JARAYONLARINI TADQIQOTLARDA
O'RGANILISHINING NAZARIY TAHLILI**

Baxtiyarov Sirojbek Ilxombek o'g'li

Ma'mun-Universiteti NTM

“Tarix va psixologiya” kafedrası o'qituvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7992912>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Urbanizatsiya, S.P.Tolstov,
Ko'zaliqir, Xumbuztepa,
Bozorqal'a, Quyi Amudaryo,
“urbanizatsion portlash”, antik
davr, irrigatsiya, shaharsozlik,
Baqtriya, Marg'iyona.

ABSTRACT

Ushbu maqolada qadimgi Xorazm hududida urbanizatsiyaning vujudga kelishi va rivojlanishi masalalarining tadqiqotchilar ishlarida o'rganilishi tahlil qilingan.

Dolzarbli.

Biz bilamizki davlatchilikning boshlanishi sifatida jamiyat hayotida urbanizatsiya jarayonlari muhim o'rin tutadi. Jahon tarixida qadimgi Misr, Mesopotamiya, Hindiston, Xitoy kabi sivilizatsiyalar shakllangan hududlarda shaharlarning rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Urbanizatsiya jarayonlari natijasida shaharlar rivoj topib, jamiyat hayotida ularning nufuzi ortib borgan. O'zbekiston tarixida urbanizatsiya jarayonlari bronza davridan boshlangan. Qadimgi Xorazm hududida urbanizatsiya jarayonlarining boshlanish davri aniqlash bugungi kunda bahsli masalalardan biridir. Tadqiqotlar davomida Xorazm hududida shaharlarning paydo bo'lishi va rivojlanishini tadqiqotchilarning asarlari, maqolalari va ilmiy ishlari natijalaridan ko'rib chiqishimiz mumkin.

Metodlar.

Mazkur maqolada Xorazm hududida urbanizatsiya jarayonlariga oid tadqiqotlarning natijalari tahlil qilingan. Maqolada umum qabul qilingan tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy tahlil, ketma-ketlik metodlaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari.

Urbanizatsion jarayon insoniyat tarixida jamiyat rivojlanishini belgilovchi muhim indikator hisoblanadi. Dehqonchilikning chorvachilikdan ajralib chiqish davrida urbanizatsion jarayonga asos solina boshlangan. Hunarmandchilikning alohida soha bo'lib ajralib chiqishi, savdo-sotiqning rivojlanishidan boshlab ilk urbanizatsion jarayonlar kuzatila boshlangan. Dastlab protoshahar, ilk shaharlar shakllanib, vaqt o'tgan sayin jamiyat va shaharlar tuzilishi murakkablashib borgan. Bu asosan, uning geografik joylashuviga, ixtisoslashuviga, siyosiy maqomiga va aholining to'planishi jarayonlariga bog'liq holda kechgan.

XX asrda Xorazm hududida olib borilgan tadqiqotlar natijasida mintaqada shaharlarning rivojlanishi bo'yicha ko'plab tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Shaharlar tarixiga bag'ishlangan ilmiy to'plamlar, monografiyalar va ko'p sonli maqolalar chop etildi. XXI asr boshlarida ham qadimgi shaharlarning o'rganilishi bo'yicha keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi.

Qadimgi Xorazm hududida shaharlarning rivojlanish jarayonini o'rganish, hududda arxeologik tadqiqotlarning boshlanish davri 1936-yildan boshlanadi. S.P.Tolstov rahbarligidagi Xorazm arxeologiya etnografiya ekspeditsiyasining tadqiqotlarida dastlabki urbanistik jarayonlar haqida ma'lumotlarni uchratamiz. Xususan Ko'zaliqir, Bozorqal'a, Qo'rg'oshinqal'a va Anqaqal'ada o'tkazilgan tadqiqotlar davomida Xorazmda urbanizatsiya jarayonining boshlanish hududida sifatida ko'rsatib o'tgan [1].

Qadimgi Xorazm hududida mil. avv. VII – V asrlarga oid shaharlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi bo'yicha O.A.Vishnevskaya va M.G.Vorobyeva asarlarida, antik davrdagi Xorazm shaharlari tarixi bo'yicha Y.A.Rapoport va E.E.Nerazik tadqiqotlarida ham muhim ma'lumotlar uchraydi.

O.A.Vishnevskaya, V.N.Yagodin, M.Mambetullaev, S.B.Bolelov, S.R.Baratov kabi tadqiqotchilar o'z asarlari yoki maqolalarida Ko'zaliqir va Xumbuztepa yodgorliklari qadimgi Xorazm hududida urbanizatsion jarayonga asos solgan degan fikrni ilgari suradilar.

Akademik A.Sagdullayev asarlarida ham Xorazm hududida urbanizatsiya jarayonlari bo'yicha masalalarni ilmiy jihatdan asoslab bergan [2]. Xorazm hududida urbanizatsiya jarayonlarining boshlanishi haqida akademik A.S.Sagdullayev tadqiqotlarida Marg'iyona va Baqtriya aholisining migratsiyasi natijasida Xorazmda Ko'zaliqir madaniyatining vujudga kelganligi to'g'risida so'z yuritiladi. Bu fikrni V.N.Yagodin ham ma'qullagan. V.N.Yagodin tadqiqotlariga ko'ra, Janubiy Xorazmga Baqtriyadan zirotchi aholi guruhlarining kirib kelishini isbotlab beradi. Ular voha hayotiga ilg'or hunarmandchilik ko'nikmalarini, uy-joy qurish an'analarni tadbiiq etib, urbanizatsiya jarayonlarining boshlanishiga poydevor yaratganlar [3]. V.N.Yagodin asarida aholining hunarmandchiligi, uy-joy qurish ko'nikmalari va urbanizatsiya jarayonlari haqida ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin.

Qadimgi Xorazm hududida urbanizatsiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarni akademik A.Asqarovning asarlari va maqolalaridan ham ko'rib o'tishimiz mumkin [4]. Xorazm hududida mil.avv. IV – III asrlar madaniy xo'jalik hayotida ulkan yuksalishlar bo'lgan davr hisoblanadi. Bu xususida akademik A.Asqarov o'zining asarlarida ham ma'lumotlar keltirib o'tgan. Mil.avv. IV – milodiy III asrlar davomida urbanistik jarayon quyi Amudaryoning har ikkala sohilida rivojlangan. O'lkada yuzga yaqin katta-kichik qal'alar qad ko'targan. Mamlakatda siyosiy vaziyat barqarorlashadi, yangi yerlarni obod qilish, shaharlarning yiriklashib borib, markazlashish boshlanadi [4].

Qadimgi Xorazmda ilk urbanizatsiya jarayonlarining boshlanishini arxeolog olim S.R.Baratov Ko'zaliqir va Xumbuztepa yodgorliklari bilan bog'laydi. Uning fikriga ko'ra Quyi Amudaryo bo'ylarida urbanistik jarayonlarning boshlanishida janubdan kelgan aholining ta'siri bo'lgan. Amudaryoning quyi oqimi dastlab Murg'ob vohasidan kelgan aholi tomonidan o'zlashtirilgan bo'lsa, keyinchalik ahamoniylar bosqini va siyosati natijasida Marg'iyona, Baqtriya hududlaridan aholi kelib joylashgan degan fikrlarni ilgari suradi [5].

Y.E.Nerazik tadqiqotlarida ham Xorazmda urbanizatsiya jarayonlari haqida so'z yuritiladi. Uning fikricha Xorazmda vohasida urbanizatsiya jarayonlarining omillari ko'p

jihatdan noaniq bo'lib, tub joyli aholining iqtisodiyotida dehqonlar va chorvadorlarning o'zaro munosabatlari asosiy harakatlanuvchi kuchni tashkil etgan, shuningdek madaniy jihatdan yuqori darajada taraqqiy topgan janubiy viloyatlarning ta'siri va bu o'lkalardan Quyi Amudaryo yerlariga aholining kirib kelishini inobatga olish lozim, deb yozib o'tgan [6].

M.A.Itina o'z asarlarida Xorazmda urbanizatsiya jarayonlari haqida so'z yuritar ekan, shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi haqida ham o'z fikrlarini ham bildirib o'tadi. Qadimgi Xorazm shaharlarining ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi haqida masala ilgari surilishi jarayonida, ular savdo, hunarmandchilik, diniy va siyosiy markazlari sifatida muhim rol o'ynaganligini ta'kidlaydi [7].

Keyingi davrlarda M.Mambetullayev va G'.Xodjaniyozovlarning tadqiqotlarida Xorazm vohasida shaharsozlik madaniyati va harbiy istehkomlarning tarixi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan [8].

Xorazm vohasi hududida urbanizatsiya jarayonlarining rivoj topganligi haqida G'.Xodjaniyozov tadqiqotlarida ham muhim ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Mil. avv. V—IV asrlar bo'sag'asida, ahamoniylar davlati tarkibidan ajralib chiqqach, Xorazm jamiyatining urbanizatsiyalashuvi jarayoni boshlandi, ko'plab shahar markazlari jumladan, Bozorqal'a, Katta Oybuyir, Hazorasp, Oqshaxonqal'a va boshqalar yuzaga kela boshladi, uning madaniy mintaqasi chegarasi kengaydi [8].

Xorazmda bu davrda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashishi haqida tadqiqotlarda muhim ma'lumotlar uchraydi. Xususan, P.A.Pugachenkova ham shunday fikrlarni bildirib o'tadi: Mil. avv. V—IV asrlarda qadimgi Xorazm davlati shakllandi, o'ziga xos "urbanizatsion portlash" sodir bo'ldi, shahar markazlarining butun bir turkumi yuzaga keldi. Sarhadlarda chegara qal'alari tizimi va uzun devorlar barpo etildi. Ko'chmanchilar Xorazm chegaralaridan, eski qishlov joylaridan surib chiqarildi. Lekin bu ko'chmanchilar bilan urush munosabatlarida bo'lindi, degani emas. O'troq dehqonlar va shahar aholisining ko'chmanchilar bilan o'zaro munosabatlari ikki xil ko'rinishda bo'ldi. Ular ba'zan chorvachilik xo'jaligi mahsulotlarini tinch ayirboshlashgan bo'lishsa, ba'zan urush holatida bo'lishgan. Dashtliklarda yashovchi xalqlar talon-toroj qilish maqsadida shaharlarga qo'qqisdan hujum qilib turishgan [9].

Tadqiqotchi olim X.Matyoqubov maqolalarida ham Xorazm vohasida shaharsozlik madaniyatining vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari bo'yicha fikr-mulohazalarini qayd qilib o'tgan [10].

Xorazm shahar xarobalarida amalga oshirilgan yangi arxeologik tadqiqotlar natijasida Quyi Amudaryo hududlarida ilk shaharsozlik madaniyatidan dalolat beruvchi yangi ma'lumotlar topib tekshirilgan va tadqiqot natijalari e'lon qilingan.

N.A.Egamberdiyeva tadqiqotlarida ham Xorazm hududida urbanizatsiya jarayonlari haqida muhim ma'lumotlar mavjud. N.A.Egamberdiyeva tadqiqotlarida Amudaryoning quyi oqimida tashkil topgan qadimgi Xorazm davlatida urbanizatsion jarayonlar mil.avv. VI asrdan boshlangan degan fikrni ilgari suradi. Bunga sabab qilib janubdan ko'chib kelgan aholining ta'siri kuchli bo'lganligini aytib o'tadi. Shuningdek, qadimgi Xorazmning g'arbiy va sharqiy tomonlari iqtisodiy rivojlanishi bir-biridan farq qilgan. Bunga Amudaryoning o'ng va chap qirg'oqini suv bilan turlicha ta'minlashi ham sabab bo'la olganligini ko'rsatib o'tgan [11]. Bundan ko'rishimiz mumkinki, irrigatsiya tizimi bilan bog'liq masalalar shaharlarning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Xorazmda antik davrda urbanizatsiya jarayonlarining tez suratlar bilan o'sishi to'g'risida yaqin yillarda qilingan tadqiqotlarda ham ma'lumotlar berilgan. Jumladan tadqiqotchi X.O.Matkarimov ham o'z tadqiqotlarida Xorazm hududida madaniy yutuqlarni faqat boshqalardan olib o'zlashtirilmaganligi, moddiy va ma'naviy madaniyat mazmunini boyitish va yangi asoslarda rivojlantirish vazifasi doimiy ravishda muvofiq ko'nikmalar va tajribaga tayanganligi haqida so'z yuritiladi. Xorazmda bunday amaliy tajriba mavjud bo'lganligini e'tirof qilish to'g'ri keladi. Ana shuning uchun ham antik davri vohada xo'jalik, hunarmandchilik va binokorlik sohalaridagi faoliyatning yangi shakllari vujudga kelib, urbanizatsiya jarayoni jadal rivoj topgan. Shuningdek, sivilizatsiya taraqqiyotida mamlakatning yagona markazlashgan davlat ostida birlashuvi katta ahamiyatga ega bo'lgan [12].

Xulosa

Qadimgi Xorazm hududida o'tkazilgan arxeologik tadqiqotlarning natijalarida urbanizatsiya jarayonlarining qaysi davrdan boshlanib, qanday kechganligi xususida fikr-mulohazalar tahlil qilindi. Tadqiqotlar davomida Xorazm vohasi hududida urbanizatsiya jarayonlari haqida ma'lumotlar tahlil qilinib quyidagi xulosalarga kelindi:

- Xorazm vohasi hududlarida arxeologik tadqiqotlar natijasida ilk urbanizatsiya jarayonlarinig boshlang'ich davri sifatida mil.avv. VI asrni belgilanadi;
- Urbanizatsiya jarayonlarining rivojlanashida faqat mahalliy aholining emas, balki janubiy hududlardan ko'chib kelgan aholining ham ta'siri bo'lgan;
- Amudaryo havzasida urbanizatsiya jarayonining rivojida irragatsiya tizimi bilan bog'liq o'zgarishlar ham sabab bo'lgan;
- Voha hududida antik davrda urbanizatsiya jarayonlari jadallashadi. Aynan bu davrda siyosiy vaziyat barqarorlashib, yangi yerlarni obod qilish, shaharlarning yiriklashib borish jarayoni kuzatilgan;

Xorazm vohasida antik davrda xo'jalik, hunarmandchilik va binokorlik sohalaridagi faoliyatning yangi shakllari vujudga kelib, urbanizatsiya jarayoni jadal rivoj topgan.

References:

1. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. – Москва: МГУ, 1948. С.113
2. Сагдуллаев А.С. Маргиана и Бактрия. Исторические традиции и культурные связи в доантичную эпоху // Древний Мерв. Тр. ЮТАКЭ. Т. XIX. – Ашхабад, 1989.
3. Ягодин В.Н. Генезис и формирование раннехорезмийской государственности // История государственности Узбекистана. – Ташкент: Ўзбекистон, 2009. С. 116-117.
4. Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. –Ташкент: О`ЗБЕКISTON, 2015. – Б. 46.
5. Баратов С.Р. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма. // Ўзбекистон тарихи. №-4. 2007. – С.22-34.
6. Неразик Е.Е. Древние города Хорезма и пути их развития (IV в.до н.э. – IV в.н.э.) // Центральная Азия. Источники, история, культура. – М.: ИВЛ РАН, 2005. – С. 545.
7. Итина М.А. Хорезмская экспедиция – основные итоги и перспективы исследований // Культура и искусство древнего Хорезма. – М.: ИВЛ, 1981. – С. 13.

8. Ходжаниязов Ғ. Қадимги Хоразм муҳофаа иншоотлари. – Тошкент: O‘zbekiston, 2007. – Б. 63 – 70.
9. Пугаченкова Г.А. Пути развития архитектурм Южного Туркменистана в порм рабовладения и феодализма. //ТЮТАКЭ. Т. VI.Ашхабад, “Ылым”. – С. 43.
10. Матяқубов Х. Қадимги Хоразмда илк шаҳарсозлик маданияти ва унинг тарихий илдишлари: муаммолар, қарашлар ва янгича ёндошувлар // Ўзбекистон тарихини ўқитиш ва ўрганиш бўйича материаллар. – Тошкент: Фан, 2009. – Б. 127-140.
11. Эгамбердиева Н.А. Амударё ҳавзаси ҳудудларининг қадимги маданияти (Милоддан аввалги VIII – милодий IV асрлар). Toshkent “Innovatsiya-Ziyo”, 2021. В. 208.
12. Маткаримов Х.О. Хоразм воҳасида археологик тадқиқотлар тарихи (қадимги даврга оид тарихий реконструкция муаммолари). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореф. – Нукус, 2021.